

8. Завгородний А.В. Проблемы правового регулирования труда профессорско-преподавательского состава в вузах // Российский ежегодник трудового права. – 2006. – №2. – С. 263-296.

9. Лазор Л.И. Правовые проблемы конкурсного подбора, аттестации кадров и рабочих мест на современном этапе: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Л.И. Лазор. – Москва, 1991. – 31 с.

10. Шамшина І.І. Субъекти трудового права: правове регулювання в умовах ринкових відносин: монографія / І.І. Шамшина. – Луганськ: Вид-во «Література», 2010. – 448 с.

УДК 349.222.2

DOI

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ РАБОТНИКАМИ

Ефремова А.В.,

канд. юрид. наук,

*доцент кафедры гражданского права и процесса
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье исследуются правовые особенности заключения и действия трудового договора с несовершеннолетними на основании действующего трудового законодательства Донецкой Народной Республики; автором предложены законодательные усовершенствования в проект Трудового кодекса Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: трудовой договор, несовершеннолетний, трудовые правоотношения, опасный производственный фактор, заработная плата, рабочее время, сокращённое рабочее время, законные представители.

EMPLOYMENT CONTRACT WITH MINOR EMPLOYEES

Efremova A.V.,

Candidate of Legal Sciences,

*Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk Peoples Republic*

The article examines the legal features of the conclusion and operation of an employment contract with minors on the basis of the current labor legislation

of the Donetsk People's Republic; the author proposes legislative improvements to the Draft Labor Code of the Donetsk People's Republic.

Keywords: labor contract, minor, labor relations, dangerous production factor, salary, working time, reduced working time, legal representatives.

Актуальность. Сегодняшние реалии развития экономико-трудовых и социальных отношений современного общества способствуют необходимости как фактического, так и юридического снижения возраста трудоустройства. Несовершеннолетние, т.е. лица, не достигшие 18 летнего возраста, стремятся начать свою трудовую историю, зачастую, не достигнув возраста общей трудоспособности. Этому способствуют множественные факторы, такие как снижение уровня экономического благосостояния семей, невозможность полноценно обеспечивать своего «уже почти взрослого» ребёнка, на нужды которого сегодня каждая семья тратит внушительные суммы, т.к. какие-то несколько десятилетий тому вообще не стояли вопросы технического и компьютерного обеспечения подростков с целью получения современного и качественного образования; желание самого подростка иметь самостоятельный заработок и доход, быть независимым от родителей или помогать им; быть конкурентноспособным в своей среде и ранее адаптироваться к условиям жизни, в которых материальный статус непосредственно влияет на уровень и качество жизни, здоровья, медицинского обслуживания, образования и т.д. Это объясняет достаточно высокую актуальность темы исследования и её влияние на будущее правовое регулирование труда несовершеннолетних.

Постановка задачи. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в Донецкой Народной Республике (далее ДНР) основывается на нормах Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ Украины), который действует на территории ДНР в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» № 9-1 от 02.06.2014 г. в редакции 2014 года [7].

Проводимый в статье анализ будет осуществляться путём сравнительной характеристики действующего трудового законодательства Российской Федерации с действующим трудовым законодательством ДНР, что позволит провести

интеграционные процессы в более мягкой и совершенной форме, и также позволит усовершенствовать правовое регулирование труда несовершеннолетних в ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Основой проведения исследования явились труды учёных-юристов Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, Л.Ю. Бугрова, Б.К. Бегичева, В.С. Бенедиктова, Я.Я. Гинцбурга, К.Н. Гусова, В.П. Иванова, С.А. Иванова, В.М. Лебедева, Р.З. Лившица, Е.А. Монастырского, О.М. Медведева, Ю.П. Орловского, В.Н. Скобелкина, О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Л.А. Сыроватской, В.Н. Толкуновой, К.П. Уржинского, А.И. Шебановой, Е.Б. Хохлова, Н.Н. Яворчук. На сегодняшний момент существует множество работ и исследований на указанную тему, однако в Донецкой Народной Республике чувствуется юридический голод по направлению правового регулирования труда несовершеннолетних. Однако при написании работы автор опирался в основном на положения действующего трудового законодательства Донецкой Народной Республики, что позволило сформировать обоснованные выводы по его усовершенствованию.

Целью данного исследования является юридическое законодательное усовершенствование трудовых правоотношений с несовершеннолетними путём изучения и анализа института трудового договора с указанной категорией лиц, конечным итогом которого является усовершенствование действующего трудового законодательства ДНР в исследуемой области.

Объектом исследования являются общественные трудовые правоотношения в сфере заключения трудового договора с несовершеннолетними.

Предметом исследования является трудовой договор с несовершеннолетними.

Изложение основного материала исследования. В соответствии с главой XIII КЗоТ Украины, которая регулирует труд молодёжи, а именно со ст.187, несовершеннолетние, т.е. лица, не достигшие восемнадцати лет, в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда пользуются льготами, установленными действующим законодательством [3]. Соответственно, мы можем сделать вывод из указанной нормы,

что несовершеннолетние пользуются тем же объёмом прав, что и совершеннолетние работники, но имеют свои, присущие только данной категории, определённые особенности в отношении применения ими различных институтов трудового права и участия в разновидностях существующих трудовых правоотношений.

Юридические особенности в трудовой деятельности несовершеннолетних работников существуют практически в каждой из разновидностей трудовых правоотношений, в данной статье автором будут рассматриваться основные из них, влияющие на физиологические, психологические, социальные, экономические и другие факторы развития молодёжи.

В соответствии со ст. 188 КЗоТ Украины не допускается приём на работу лиц, не достигших возраста полного шестнадцатилетия. Для подготовки молодёжи к производительному труду допускается приём на работу учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений для выполнения лёгкой работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения, в свободное от учёбы время по достижении ими четырнадцатилетнего возраста с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего [4]. Из текста нормы, предложенной нам законодателем, видится смысловое противоречие между её первой частью, о запрете труда лиц до 16 лет по общему правилу, и абсолютно антагонистичной второй частью, о допуске молодёжи к труду при соблюдении сторонами трудового договора, определённых КЗоТ. По мнению автора, современные условия развития, конечно же, предполагают первостепенно защиту и охрану труда молодёжи – как основы будущего трудового потенциала государства, так и сохранения здорового индивида в целом, в соответствии с международными нормами и нормами действующего законодательства. Необходимость изменения формулировки данной статьи исходит из её смысловой нагрузки и разночтения при необходимости соблюдения указанной нормы. Автором предлагается включить в проект Трудового кодекса ДНР норму, содержащую не запрет на заключение трудового договора с лицами, не достигшими 16 лет включительно, а прямо ей противоположную, разрешительную, а именно: «заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев,

предусмотренных настоящим кодексом, другими законами, действующими на территории Донецкой Народной Республики». Вразрез с указанной нормой также действуют правила статьи 51 КЗоТ Украины, для несовершеннолетних устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени, а именно: для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю; для работников в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) – 24 часа в неделю. Также законодательством предусмотрена возможность труда учеников в течение учебного года в свободное от учёбы время (ч. 2 ст. 51 КЗоТ Украины) [2]. Продолжительность рабочего времени учеников не может превышать половины максимальной продолжительности рабочего времени, предусмотренной для лиц соответствующего возраста. Поскольку у работающих учеников может быть разный возраст, соответственно, и половина максимальной продолжительности рабочего времени будет разная: для лиц в возрасте до 16 лет – 12 часов в неделю; для лиц в возрасте от 16 до 18 лет – 18 часов в неделю. Наличие подобных возможностей ставит в полный противовес срочную необходимость изменений, предлагаемых выше в тексте данного исследования. Данная норма уже существует и успешно регулирует указанные правоотношения ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации [9]. Российский законодатель мудро предоставил молодёжи возможность трудиться, исключив возможные негативные последствия наличием условий, к анализу которых мы переходим далее.

Ч. 3 ст. 188 КЗоТ Украины законодательством предусмотрена возможность использования труда 14-летних лиц, но при соблюдении следующих условий: такие лица должны быть учащимися общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений; они должны выполнять лёгкую работу, не причиняющую вред здоровью; труд 14-летних не должен нарушать процесс обучения, работа должна выполняться в свободное от учёбы время; на труд такой категории граждан необходимо согласие одного из родителей, усыновителя или опекуна [4]. Проведём исследование каждого из указанных условий в отдельности.

1. Несовершеннолетние лица должны быть учащимися общеобразовательных школ, профессионально-технических и

средних специальных учебных заведений. Из смысла указанной нормы вытекает, что только лишь действующие ученики перечисленных образовательных учреждений имеют право на трудоустройство, соответственно, данная норма требует корректировки, конкретизации и включения в возможный список работников не только действующих учеников.

2. Несовершеннолетние должны выполнять лёгкую работу, не причиняющую вред здоровью. Перечень тяжёлых работ и работ с вредными и опасными условиями труда несовершеннолетних, утвержден Приказом Министерства здравоохранения Украины от 31.03.1994 г. №46 (далее Перечень)[8]. Вопрос определения степени вредности работ по условиям труда определён, а лёгкость работ достаточно сложно определить с помощью действующего законодательства. Автором предлагается введение прямого запрета на использование труда несовершеннолетних на работах, указанных в Перечне, в проекте Трудового кодекса ДНР.

3. Труд 14-летних не должен нарушать процесс обучения, работа должна выполняться в свободное от учёбы время, что требует от сторон трудового договора согласованного графика работы, который должен быть подписан несовершеннолетним работником, его законным представителем (родителем, попечителем и т.д.) и работодателем с уведомлением о трудоустройстве несовершеннолетнего службы опеки и попечения, в случаях, предусмотренных в действующем законодательстве, например, нахождение несовершеннолетнего на полном государственном обеспечении.

4. На труд несовершеннолетнего необходимо согласие одного из родителей, усыновителя или опекуна (его законных представителей). Действие указанной нормы также встречается с множеством препятствий, т.к. по общему правилу у каждого ребёнка имеется два родителя, и их мнение может транслироваться в разрез друг другу, что полностью исключает возможность на трудоустройство у несовершеннолетнего. Данная норма также подлежит корректировке и усовершенствованию, с целью устранения возможности её применения сторонами трудового договора. Автором предлагается предусмотреть в проекте Трудового кодекса ДНР норму следующего содержания, а именно: «При наличии письменного согласия одного из

родителей, который осуществляет непосредственный фактический уход за ребёнком (попечителя, законного представителя), и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключён с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения работ, не входящих в Перечень тяжёлых работ и работ с вредными и опасными условиями труда несовершеннолетних, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы». Конечно, также можно поспорить с нормой о непричинении вреда здоровью, обстоятельства которого выясняются при проведении аттестации рабочих мест или уже непосредственно после факта причинения такого вреда несовершеннолетнему в процессе защиты им своих законных прав и интересов в трудовой сфере судебными органами, а именно: по результатам проведения экспертизы о степени влияния вредных и опасных факторов на здоровье несовершеннолетнего в процессе его непосредственной трудовой деятельности. И последнее, по мнению автора, является источником более достоверной информации с точки зрения соблюдения и защиты охраны труда несовершеннолетних.

Согласно ст. 191 КЗоТ Украины и ч. 4 ст. 17 Закона ДНР «Об охране труда» от 03.04.2015 г., все лица моложе 18 лет привлекаются к выполнению работ лишь после предварительного медицинского осмотра, и в дальнейшем до достижения 18 лет подлежат обязательному медицинскому осмотру в соответствии с действующим законодательством ДНР. За время пребывания несовершеннолетнего работника в медицинском учреждении на ежегодном обследовании за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы. В случае, если время медицинского обследования совпадает со временем работы работника, то он освобождается от работы и за ним сохраняется средний заработок [6]. Требования статьи предусматривают окончание с достижением восемнадцатилетия обязательства по ежегодному медицинскому осмотру, что также требует усовершенствования в виде продления указанного срока до 21 года. Данное продление позволит оставлять под контролем медицинского учреждения состояние здоровья

несовершеннолетнего до достижения распространённого репродуктивного возраста 21 года, что полностью отвечает приоритету охраны труда несовершеннолетних при правовом регулировании их трудовой деятельности.

Поэтапное хронологическое исследование необходимо продолжить анализом процедуры оформления трудовых отношений с несовершеннолетними, а именно процедурой заключения трудового договора между его сторонами. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 24 КЗоТ Украины с несовершеннолетними должен быть заключён трудовой договор в письменной форме. Исходя из ранее предложенных усовершенствований законодательства, необходимость введения в качестве одного из подписантов этого трудового договора, наряду с самим несовершеннолетним и работодателем, следует указать также и одного из родителей, который даёт письменное согласие на его заключение, т.к. сам несовершеннолетний зачастую, исходя из отсутствия необходимых специальных знаний, жизненного опыта и необходимых трудовых навыков, в полном объёме не сможет разобраться в условиях текста трудового договора. Для отсутствия нагромождения реквизитов сторон сторону несовершеннолетнего и родителя следует относить к работнику. При приёме на работу несовершеннолетнего запрещено устанавливать испытание, что предусматривается ч. 3 ст. 26 КЗоТ Украины [1]. Указанный запрет абсолютно логичен, т.к. принимая на работу несовершеннолетнего, работодатель должен осознавать, что в его штат включается работник, в большинстве случаев, с отсутствием опыта работы и назначение ему испытания практически сразу исключит его из претендентов на трудоустройство и вступит в противоречие с действующим трудовым законодательством ДНР. Заключение трудового договора оформляется приказом или распоряжением собственника либо уполномоченного им органа о зачислении такого работника на работу. Текст приказа должен содержать в себе все необходимые обстоятельства и особенности принятия на работу несовершеннолетнего.

Оплата труда несовершеннолетних работников также имеет ряд своих особенностей, которым автор исследования считает необходимым уделить отдельное внимание. Выплата заработной платы несовершеннолетним работникам регулируется ст. 194

КЗоТ Украины. Каждая часть статьи регулирует свою разновидность условий труда. При сокращённой продолжительности рабочего времени – в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности рабочего времени [5]. Исходя из смысла нормы, рабочее время несовершеннолетнего работника короче, чем продолжительность работы взрослого совершеннолетнего работника, но заработная плата у них имеет одинаковый размер, что, естественно, вызывает недовольство работодателя, так как, по его мнению, он меньше извлекает полезных свойств из трудовой деятельности несовершеннолетнего, а платит ему больше, чем он работает фактически. Результатом вышеуказанного является нежелание работодателей принимать на работу несовершеннолетних, или же неофициально использовать их труд, например, в качестве мелких помощников (ч. 1 ст. 194 КЗоТ Украины). При допущении к сдельным работам – по сдельным расценкам, установленным для совершеннолетних работников, с доплатой по тарифной ставке за время, на которое продолжительность их ежедневной работы сокращается по сравнению с продолжительностью ежедневной работы взрослых работников (ч. 2 ст. 194 КЗоТ Украины). А действующим учащимся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, работающим в свободное от учёбы время, оплата труда осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Поскольку работающие ученики не должны работать больше 12 или 18 часов в неделю в зависимости от их возраста, то при условии полной выработки вознаграждение за их труд будет составлять половину оклада или тарифной ставки (или меньше, если продолжительность рабочего времени учеников будет меньше 12 (18) часов в неделю). В свою очередь, предприятия могут устанавливать работающим ученикам доплаты к зарплате (ч. 3 ст. 194 КЗоТ Украины). Все указанные варианты правового регулирования необходимо в обязательном порядке предусматривать в условиях коллективного договора, действующего на данном предприятии.

Основным «трудовым паспортом» работника является его трудовая книжка и, конечно же, несовершеннолетние также имеют ряд особенностей её оформления. Работодатель, который

предоставляет первое рабочее место такому лицу, должен оформить ему трудовую книжку и внести в неё первую запись о принятии на работу. При этом, согласно ч. 3 ст. 48 КЗоТ Украины, работникам, приступающим к работе впервые, трудовая книжка оформляется не позднее пяти дней после принятия на работу. Согласно ст. 189 КЗоТ Украины, на каждом предприятии, учреждении, организации должен вестись специальный учёт работников, не достигших 18 лет, с указанием даты их рождения.

Требуют обязательного регламентирования вопросы, имеющие отношение непосредственно к труду несовершеннолетних, помимо аспектов регулирования вредности влияния работы на их здоровье, а именно: работодателям запрещён временный перевод несовершеннолетних на другую работу без их согласия (ч. 3 ст. 33 КЗоТ Украины), в этой части следует также дополнить указанную статью наличием обязательного согласия на перевод и их родителей (законных представителей, а именно того из них, кто осуществляет непосредственный фактический уход за несовершеннолетним); с несовершеннолетними не могут быть заключены письменные договоры о полной материальной ответственности (ч. 1 ст. 135¹ КЗоТ Украины). Требование указанной статьи вытекает также из смысла норм Гражданского кодекса ДНР, а именно: приобретением гражданской дееспособности в полном объёме с 18 лет.

Также достаточно проблематичным остаются вопросы трудовой деятельности эмансипированных несовершеннолетних работников, например, обязательство ежегодного прохождения медицинского осмотра и ограничение перечня работ по вредному влиянию на здоровье несовершеннолетнего. Данные требования трудового законодательства не заканчивают своего действия с момента вынесения решения судом об эмансипации подростка, т.к. они относятся к физиологическим способностям и возможностям растущего организма несовершеннолетних.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Выводом к проведённому исследованию служат предложенные автором усовершенствования трудового законодательства Донецкой Народной Республики, которые содержатся в хронологическом порядке проведения рассмотрения,

изучения и анализа действующих правовых норм. Необходимость корректировки регулирования трудовых правоотношений несовершеннолетних позволит в полном объёме повлиять на повышение уровня юридической защищенности несовершеннолетних в разрезе действия различных институтов трудового права. Исследование труда несовершеннолетних отвечает современному развитию социальных, экономических, правовых, физиологических факторов развития молодёжи и формированию здорового, конкурентоспособного наследия государства.

Список использованных источников

1. Кодекс законов о труде Украины: Закон Украины с изменениями и дополнениями на 27.03.2014 г. №1169-VII. – ст. 26 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/Lows/main/322-08>. – (Дата обращения: 01.04.2021).

2. Кодекс законов о труде Украины: Закон Украины с изменениями и дополнениями на 27.03.2014 г. №1169-VII. – ст. 51 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/Lows/main/322-08>. – (Дата обращения: 01.04.2021).

3. Кодекс законов о труде Украины: Закон Украины с изменениями и дополнениями на 27.03.2014 г. №1169-VII. – ст. 187 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/Lows/main/322-08>. – (Дата обращения: 01.04.2021).

4. Кодекс законов о труде Украины: Закон Украины с изменениями и дополнениями на 27.03.2014 г. №1169-VII. – ст. 188 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/Lows/main/322-08>. – (Дата обращения: 01.04.2021).

5. Кодекс законов о труде Украины: Закон Украины с изменениями и дополнениями на 27.03.2014 г. №1169-VII. – ст. 194 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/Lows/main/322-08>. – (Дата обращения: 01.04.2021).

6. Об охране труда: Закон Донецкой Народной Республики от 20.04.2015 г. № 31-ИНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnrsovetsu/zakon/z_31_1. – (Дата обращения: 01.04.2021).

7. О применении Законов на территории ДНР в переходный период: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/>. – (Дата обращения: 01.04.2021).

8. Перечень тяжёлых работ и работ с вредными и опасными условиями труда несовершеннолетних, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Украины от 31.03.1994 г. №46 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moehravo.-ligazakon.ua/I_doc2.nsf/link1/STO_000904.html. – (Дата обращения: 01.04.2021).

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://w.w.w.consultant.ru/document- /cons_doc_law_34683. – (Дата обращения: 01.04.2021).

УДК 349.2:321.728

DOI

МЕСТО И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прокофьев Н.А.,

*преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Богославская К.Э.,

*студентка группы ЮР-18-1 факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье изучаются ключевые вопросы места и роли международных договоров в системе источников трудового права. Отмечена ключевая роль ООН и Международной организации труда в международно-правовом регулировании отношений в этой сфере. Акцентируется внимание на необходимости выработки действенных и конструктивных механизмов гармонизации международных договоров и внутреннего трудового законодательства Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: *международный договор, Организация Объединенных Наций, Международная Организация Труда, конвенции, рекомендации, гармонизация, ДНР, трудовое право.*